

INNOVATION HUB

CO₂-NEUTRALE GASE & WASSERSTOFF

NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke unter der Leitung von renommierten Forschungseinrichtungen. Sie initiieren hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte.

CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff

Zielgruppe: Stahl-, Zement-, Kalk- und Chemieindustrie

Leistungsangebot der NEFI Innovation Hubs

- NEFI Technology Talks:
Angebot an Netzwerk- und Informationsveranstaltungen
- Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses:
Projektidee, Antragstellung und Impact Assessment
- Zugang zu hochmoderner Laborinfrastruktur
- Effektive Dissemination und Verwertung von Lösungen und Ergebnissen

CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff gewinnen in der Industrie zunehmend an Bedeutung und bieten eine vielversprechende Alternative zu fossilem Erdgas. Besonders grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus erneuerbarem Strom erzeugt wird, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die benötigte Infrastruktur kann zudem zur Flexibilisierung und Sektorkopplung genutzt werden. Für die Bereitstellung von Hochtemperaturwärme in industriellen Prozessen, bei denen eine direkte Elektrifizierung nicht möglich ist, bieten CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff eine effektive Lösung zum Ersatz von fossilem Erdgas.

SCHWERPUNKTE

Integration von Produktion, Speicherung und Verwendung von grünem Wasserstoff oder erneuerbaren Gasen wie Biomethan in bestehende Industrieanlagen

Techno-ökonomische Auslegung von Wasserstoffinfrastrukturen, Entwicklung von Sicherheitskonzepten, Anlagengenehmigung, -umsetzung und Betrieb

Entwicklung von ganzheitlichen Business Cases, Transformationsszenarien und Projektentwicklung von Infrastrukturen für erneuerbare Gase

UNSERE KONTAKTDATEN

office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at
www.nefi.at/innovation-hubs

HUB CO-LEADS

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.

